

Förderung von innovativen Frauen in der Landwirtschaft und in ländlichen Räumen

Einführung zu den deutschen
FLIARA-Leitfäden für die Politik

Hochschule für nachhaltige
Entwicklung Eberswalde (HNEE)

Horizont Europa Fördernummer 101084234

**Funded by
the European Union**

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Research Executive Agency. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

Einführung zu vier Leitfäden für die Politik, die aus den Fallstudien von FLIARA hervorgegangen sind.

2

"Der herausragende Beitrag der innovativen Geschäftsideen und gemeinnützigen Initiativen von Frauen, die auf unsere gesellschaftlichen Herausforderungen abzielen, wird oft übersehen. Eine gezielte Unterstützung könnte das Potenzial von viel mehr von Frauen geführte Innovationen in der Landwirtschaft und im ländlichen Raum freisetzen."

Leitfäden für Entscheidungsträger:innen in Deutschland

FLIARA hat es sich zur Aufgabe gemacht, einen Beitrag zu einer nachhaltigen Zukunft zu leisten, indem es die Rolle von Frauen in der Landwirtschaft und in ländlichen Räumen hervorhebt. Die Handlungsempfehlungen des Projekts zielen darauf ab, die Gestaltung politischer Rahmenbedingungen und Programme zu beeinflussen. Denn diese tragen maßgeblich dazu bei, von Frauen geführte Innovationen zu begünstigen und ökologische, wirtschaftliche, soziale und kulturelle Herausforderungen in der Landwirtschaft und im ländlichen Raum zu meistern.

Die vier Leitfäden für die Politik basieren auf den Ergebnissen der deutschen Fallstudien des FLIARA-Projektes. Die Themen dieser Leitfäden sind miteinander verknüpft, wie die Grafik zeigt. Starke Netzwerke von Frauen bzw. Innovatorinnen bilden den Nährboden für innovative Ideen und Innovationsprojekte (Leitfaden Nr. 1). Diese innovativen Produkte oder Lösungsansätze führen zu Neugründungen oder innovativen Sozialunternehmen, wenn Frauen Zugang zu (Mikro-)Kapital und dem erforderlichen Wissen, der Ausbildung oder einer Mentoring-Unterstützung haben (Leitfaden Nr. 2). Um dann auch eine breite Wirkung zu erzielen, benötigen Innovatorinnen bestimmte Fähigkeiten. Zentral ist hier der Zugang zu den relevanten Zielgruppen, d. h. die Fähigkeit, wichtige

Interessengruppen ansprechen zu können, die die Botschaft oder neuen Produkte verbreiten. Hierzu zählt auch die Ansprache politischer Entscheidungsträger:innen (Leitfaden Nr. 3). Ergänzt wird dieser "Kreislauf der Innovationsförderung" durch den Leitfaden Nr. 4, der sich mit dem Risiko bei Unterbrechung der unternehmerischen Aktivitäten durch Schwangerschaft und/oder Betreuungsarbeit befasst.

Obwohl die vier Leitfäden für die Politik miteinander verbunden sind, sind die Dokumente selbsterklärend und können unabhängig voneinander genutzt werden. Sie sollen dabei helfen, Informationen zur Situation in der Praxis darzulegen und Diskussionen zwischen Praxis und Politik anzustoßen. Zudem sollen sie weiterführende Analysen angestoßen, damit Frauen und ihre Projekt bzw. Initiativen angemessen unterstützt und die Innovationen langfristig etabliert werden können.

Der Innovationsförderkreis: Miteinander verknüpfte Themen der FLIARA-Leitfäden für die Politik (Policy Brief, PB Nr. 1, 2, 3 und 4)

Die Leitfäden können einzeln von Zenodo heruntergeladen werden:

1. PB1: <https://zenodo.org/records/17486395>
2. PB2: <https://zenodo.org/records/17486439>
3. PB3: <https://zenodo.org/records/17486490>
4. PB4: <https://zenodo.org/records/17486515>

Diese Versionen verstehen sich als Vorpublikationen. Kritische Hinweise und Korrekturvorschläge durch die Leser:innen und Nutzer:innen der Leitfäden sind willkommen. Bitte senden Sie uns ihr Feedback an liaison2020@hnee.de.

Female-Led Innovation in Agriculture and Rural Areas

www.fliara.eu

Funded by
the European Union

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Research Executive Agency. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

